

Betreft: Verzoek om goedkeuring voor deelname aan onderzoek naar spraakontwikkeling

Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u informeren over een onderzoek naar spraakontwikkeling dat zal plaatsvinden op de [school/organisatie] na de meivakantie. Dit is een onderzoek van de Universiteit Leiden (UL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding taalwetenschap. De [school/organisatie] heeft ons hiervoor de gelegenheid gegeven; vanuit de [school/organisatie] wordt het onderzoek ondersteund door de [directie/leiding].

Wat houdt het onderzoek in?

Met dit onderzoek willen wij meer leren over het vermogen van kinderen om klinkers goed uit te kunnen spreken tijdens het beschrijven van afbeeldingen toepasselijk voor de ontwikkeling van de jongste deelnemers. Met de resultaten hopen we het begrip van spraakontwikkeling in verhouding met de groei en ontwikkeling van het kind te verbeteren. Als onderdeel van dit onderzoek zal een deel van de leerlingen met leeftijden van 4 tot 12 jaar na de meivakantie voor een duur van maximaal 15 minuten individueel uit de [klas/activiteiten] gehaald worden om een aantal afbeeldingen te beschrijven. Tijdens deze sessie wordt er een geluidsopname gemaakt zodat wij deze kunnen onderzoeken. *Indien school:* Deelname aan dit onderzoek telt verder niet mee voor school.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens?

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen worden niet aan de naam van een kind gekoppeld. De gegevens worden verder strikt vertrouwelijk behandeld, en enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. In het onderzoeksverslag zullen we alleen data beschrijven die daarmee niet zijn te herleiden tot het kind of hun individuele resultaten. De directie van de [school/organisatie] en [leerkrachten/medewerkers] krijgen geen inzage in de persoonlijke resultaten van de kinderen. De geluidsopnamen worden nergens gepubliceerd en alle gegevens worden verwijderd na afloop van het onderzoek.

Formulier om deelname en het gebruik van onderzoeksgegevens toe te staan:

Naam kind :

Met het inleveren van deze strook ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:

Ik ben over het onderzoek geïnformeerd en heb over deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Als ik mijn toestemming op een later moment wil intrekken, dan ben ik op de hoogte dat ik contact op kan nemen met de onderzoekers (kinderklinkersonderzoek@gmail.com).

Hierbij geef ik toestemming voor: 1) deelname van mijn kind aan het onderzoek naar spraakontwikkeling, 2) het maken van een geluidsopname tijdens schooluren, 3) de verwerking van de gegevens die tijdens het onderzoek bij mijn kind worden verzameld, zoals omschreven in deze brief.

- **Ja, ik geef toestemming**
- **Nee, ik geef GEEN toestemming**

Naam ouder/verzorger:

Handtekening:

Datum: /... /....

.....

Wat moet ik doen?

Graag willen we om uw toestemming vragen voor deelname van uw kind en het gebruik van de verzamelde onderzoeksgegevens. Hiervoor dient u het formulier in te vullen en te ondertekenen. Ook als u geen toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, kunt u dit op het formulier aangeven. U hoeft hierbij geen reden op te geven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. **Wilt u het ingevulde formulier uiterlijk [datum] aan uw kind meegeven?** Bij vragen over het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met kinderlinkersonderzoek@gmail.com. Heeft u klachten over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden (UL) CWI@bb.leidenuniv.nl. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

Namens deze,

De verdere studenten van de Universiteit Leiden:

[Namen]